

Г. Г. Хареба, В. М. Лісовий, Д. В. Щукін

УСКЛАДНЕННЯ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧОЇ ХІРУРГІЇ ПУХЛИН НИРОК РІЗНОГО СТУПЕНЯ СКЛАДНОСТІ

Харківський національний медичний університет

Summary. Khareba G. G., Lesovoy V. N., Shchukin D. V. **COMPLICATIONS OF ORGAN-PRESERVING SURGERY OF KIDNEY TUMORS OF VARIOUS DEGREE OF COMPLEXITY.** - *Kharkiv National Medical University; e-mail: tatyana.torak@gmail.com.* Over the past two decades, organ-preserving surgery (OPS) for kidney tumors has become the gold standard for small neoplasms, with few complications. However, studies evaluating the effectiveness and safety of this particular type of surgery for more complex renal tumors are limited and contain conflicting results. **Objective:** to assess the complications of OPS of various types of renal tumors. The results were obtained on the basis of performing OPS in 701 patients with renal neoplasms. Among the patients there were 359 (51.2%) men and 342 (48.2%) women. The average size of the removed tumors is 45.5 ± 1.6 mm. 86 (12.3%) patients had neoplasms > 7 cm in size. 33 (4.7%) patients had an anatomically or functionally single kidney. Bilateral renal tumors were observed in 21 (3.0%) patients. Severe renal failure (GFR < 60 ml / min) was recorded in 137 (19.5%) cases. 167 (23.8%) patients had absolute indications for OPS. The spread of the tumor into the veins was observed in 32 (4.6%) patients. Invasion into the renal sinus was observed in 33 (4.7%) cases of OPS. Multifocal tumors were recorded in 22 (3.1%) cases. Fully intrarenal neoplasms were detected in 27 (3.9%) cases. Distribution of patients by stages: T1a - 295 (42.1%), T1b - 265 (37.8%), T2a - 57 (8.1%), T2b - 17 (2.4%), T3a - 67 (9.6%), N1 - 6 (0.9%), M1 - 11 (1.6%). The incidence of complications after OPS of renal tumors was assessed among all patients, as well as separately taking into account the following criteria: tumor size > 7 cm, intravenous spread of the neoplasm, multifocality, repeated OPS in recurrent tumors, completely intraparenchymal location, patients with absolute indications for OPS, elderly patients age (> 70 years), patients with poor general condition (ECOG > 2 points). The incidence of severe postoperative complications (Clavien-Dindo III-V) was 5.1% - 36 cases. The influence of the criteria of the "complexity" of the tumor on the number of severe complications was assessed. OPS of kidney tumors of large sizes, with intravenous spread, multifocal and intraparenchymal tumors, as well as the presence of absolute indications for OPS is accompanied by a large number of perioperative complications. At the same time, reliable factors of a negative prognosis for the development of severe postoperative complications of OPS are: large tumor size > 70 mm ($p < 0.004$), intravenous tumor invasion ($p < 0.001$), completely intraparenchymal neoplasm ($p < 0.001$) and the presence of absolute indications for OCS ($p < 0.001$).

Key words: organ-preserving surgery, kidney tumors, intraoperative complications, postoperative complications.

Реферат. Хареба Г. Г., Лесовой В. Н., Щукін Д. В. **ОСЛОЖНЕНИЯ ОРГАНСОХРАНЯЮЩЕЙ ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ПОЧЕК РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ.** В течение последних двух десятилетий органосохраняющая хирургия (ОСХ) опухолей почек стала «золотым стандартом» для небольших новообразований, отличаясь небольшим количеством осложнений. Однако исследования, оценивающие эффективность и безопасность именно этого типа оперативного вмешательства для более сложных опухолей почек ограничены и содержат противоречивые

результаты. **Цель:** оценить осложнения ОСХ различных видов опухолей почек. **Результаты** получены на основе выполнения ОСХ у 701 пациента с новообразованиями почек. Среди пациентов было 359 (51,2%) мужчин и 342 (48,2%) женщин. Средний размер удаленных опухолей - $45,5 \pm 1,6$ мм. 86 (12,3%) пациентов имели новообразования размером > 7 см. 33 (4,7%) пациента имели анатомически или функционально единственную почку. Двусторонние опухоли почек были у 21 (3,0%) больного. Выраженная почечная недостаточность (СКФ < 60 мл/мин) зафиксирована в 137 (19,5%) случаях. Абсолютные показания к ОСХ имели 167 (23,8%) пациентов. Распространение опухоли в вены наблюдалось у 32 (4,6%) пациентов. Инвазия в синус почки была в 33 (4,7%) случаях ОСХ. Мультифокальность опухолей была зарегистрирована в 22 (3,1%) наблюдениях. Полностью интрааренальные новообразования выявлены в 27 (3,9%) наблюдениях. Распределение пациентов по стадиям: T1a - 295 (42,1%), T1b - 265 (37,8%), T2a - 57 (8,1%), T2b - 17 (2,4%), T3a - 67 (9,6%), N1 - 6 (0,9%), M1 - 11 (1,6%). Оценивали частоту осложнений после ОСХ опухолей почек среди всех пациентов, а также отдельно с учетом следующих критериев: размер опухоли > 7 см, внутривенное распространение новообразования, мультифокальность, повторная ОСХ при рецидивной опухоли, полностью интрапаренхимное расположение, больные с абсолютными показаниями к ОСХ, пациенты пожилого возраста (> 70 лет), больные с плохим общим состоянием (ECOG > 2 баллов). Частота тяжелых послеоперационных осложнений (Clavien-Dindo III-V) составила 5,1% - 36 случаев. Была проведена оценка влияния критериев «сложности» опухоли на количество тяжелых осложнений. ОСХ опухолей почек больших размеров, с внутривенным распространением, мультифокальных и интрапаренхимных опухолей, а также наличие абсолютных показаний к ОСХ сопровождается большим количеством периоперационных осложнений. В то же время, достоверными факторами негативного прогноза развития тяжелых послеоперационных осложнений ОСХ являются: большой размер опухоли > 70 мм ($p < 0,004$), внутривенная инвазия опухоли ($p < 0,001$), полностью интрапаренхимное новообразование ($p < 0,001$) и наличие абсолютных показаний к ОСХ ($p < 0,001$).

Ключевые слова: органосохраняющая хирургия, опухоли почек, интраоперационные осложнения, послеоперационные осложнения.

Реферат. Хареба Г. Г., Лісовий В. М., Щукін Д. В. **УСКЛАДНЕННЯ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧОЇ ХІРУРГІЇ ПУХЛИН НИРОК РІЗНОГО СТУПЕНЯ СКЛАДНОСТІ** Протягом останніх двох десятиліть органозберігаюча хірургія (ОЗХ) пухлин нирок стала «золотим стандартом» для невеликих новоутворень, що супроводжується невеликою кількістю ускладнень. Проте дослідження, що оцінюють ефективність та безпеку саме цього типу оперативного втручання для більш складних пухлин нирок обмежені та містять суперечливі результати. Завданням роботи було оцінити ускладнення ОЗХ різних видів пухлин нирок. Результати отримані на основі ОЗХ 701 пацієнта з новоутвореннями нирок. Серед пацієнтів було 359 (51,2%) чоловіків та 342 (48,2%) жінок. Середній розмір пухлин, що видалялися був $45,5 \pm 1,6$ мм. Всього 86 (12,3%) пацієнтів мали новоутворення розміром > 7 см. Пацієнтів з анатомічно або функціонально єдиною ниркою – 33 (4,7%). Двобічні пухлини нирок були у 21 (3,0%) хворого. Виражена ниркова недостатність (ШКФ < 60 мл/хв) зафіксована у 137 (19,5%) випадках. Абсолютні показання до ОЗХ мали 167 (23,8%) пацієнтів. Розповсюдження пухлини в вени спостерігалось у 32 (4,6%) пацієнтів. Інвазія в синус нирки була в 33 (4,7%) випадках ОЗХ. Мультифокальність пухлин була зареєстрована в 22 (3,1%) спостереженнях. Повністю інтрааренальні новоутворення виявлені в 27 (3,9%) спостереженнях. Розподіл пацієнтів за стадіями: T1a – 295 (42,1%), T1b – 265 (37,8%), T2a – 57 (8,1%), T2b – 17 (2,4%), T3a – 67 (9,6%), N1 – 6 (0,9%), M1 – 11 (1,6%). Була оцінена частота ускладнень після ОЗХ пухлин нирок серед всіх пацієнтів, а також окремо з урахуванням наступних критеріїв: розмір пухлини > 7 см, внутрішньовенне поширення новоутворення, мультифокальність, повторна ОЗХ при рецидивній пухлині, повністю інтрапаренхимне розташування, у хворих з абсолютними показаннями до ОЗХ, пацієнтів похилого віку (> 70 років), хворих з поганим загальним станом (ECOG > 2 балів). Серед всіх пацієнтів частота важких післяопераційних ускладнень (Clavien-Dindo III-V) склала 5,1% - 36 випадок. Була проведена оцінка впливу критеріїв «складності» пухлини на кількість важких ускладнень. ОЗХ пухлин нирок великих розмірів, з внутрішньовенним розповсюдженням, мультифокальних та

інтраперенхімних пухлин, а також при наявності абсолютних показань до ОЗХ супроводжується більшою кількістю періопераційних ускладнень. У той же час достовірними факторами негативного прогнозу розвитку важких післяопераційних ускладнень ОЗХ є: великий розмір пухлини >70 мм ($p<0,004$), внутрішньовенна інвазія пухлини ($p<0,001$), повністю інтраперенхімне новоутворення ($p<0,001$) та наявність абсолютних показань до ОЗХ ($p<0,001$).

Ключові слова: органозберігаюча хірургія, пухлини нирок, інтраопераційні ускладнення, післяопераційні ускладнення.

Частота нирково-клітинного раку (НКТ) становить 2-3% в структурі всіх онкологічних захворювань у дорослих і займає третє місце серед причин онкоурологічної летальності [1, 2]. При цьому хірургічне лікування є основним видом терапії хворих з пухлинами нирок. Довгий час вважалося, що радикальна нефректомія (РН) повинна бути методом вибору при лікуванні пацієнтів з раком нирки, а резекція органу повинна виконуватися пацієнтам тільки за імперативними показаннями [3]. Сучасна тенденція в лікуванні пухлин нирок полягає в більш широкому застосуванні органозберігаючої хірургії (ОЗХ). Зараз ОЗХ при пухлинах нирок виконується так само часто, як і радикальна нефректомія у пацієнтів з нормальною функцією контрлатеральної нирки [4]. Також ОЗХ стала більш широко застосовуватися при складних видах новоутворень: великого розміру, з внутрішньовенним поширенням, мультифокальних, а також інтраперенхімних пухлинах нирки і не тільки за імперативними показаннями. Це стало можливим завдяки багатьом дослідженням, що показали ефективність та безпечність таких операцій [5].

Дійсно, протягом останніх двох десятиліть ОЗХ пухлин нирок стала «золотим стандартом» для невеликих новоутворень, що супроводжується невеликою кількістю ускладнень. Проте дослідження, що оцінюють ефективність та безпеку ОЗХ для більш складних пухлин нирок обмежені та містять суперечливі результати [6, 7]. Але часто результати ОЗХ складних пухлин, в тому числі великого розміру, з внутрішньовенним поширенням, мультифокальних, інтраперенхімних, є занадто позитивними і мало відрізняються від результатів ОЗХ інших новоутворень. Це вимагає проведення подальших досліджень щодо оцінки безпеки ОЗХ різних видів пухлин нирок.

Мета. Завданням роботи було оцінити ускладнення ОЗХ різних видів пухлин нирок.

Матеріали та методи. Результати отримані на основі ОЗХ 701 пацієнта з новоутвореннями нирок. Всі пацієнти лікувалися і були прооперовані в Харківському обласному медичному клінічному центрі урології і нефрології ім. В.І.Шаповала за період з 2010 по 2019 рік (10 років).

Серед пацієнтів було 359 (51,2%) чоловіків та 342 (48,2%) жінок. Середній вік хворих: $57,9 \pm 0,45$ років. Середній розмір пухлин, що видалювалися був $45,5 \pm 1,6$ мм (мінімальний розмір 7 мм, а максимальний - 200 мм). Всього 86 (12,3%) пацієнтів мали новоутворення розміром > 7 см. Пацієнтів з анатомічно або функціонально єдиною ниркою – 33 (4,7%). Двобічні пухлини нирок були у 21 (3,0%) хворого. Виражена ниркова недостатність (ШКФ < 60 мл/хв) зафіксована у 137 (19,5%) випадках. Абсолютні показання до ОЗХ мали 167 (23,8%) пацієнтів. Розповсюдження пухлини в вени спостерігалось у 32 (4,6%) пацієнтів: з інвазією в головну ниркову вену – 7 (1%), сегментарні вени – 25 (3,6%). Інвазія в синус нирки була в 33 (4,7%) випадках ОЗХ. Мультифокальність пухлин була зареєстрована в 22 (3,1%) спостереженнях. Повністю інтратренальні новоутворення виявлені в 27 (3,9%) спостереженнях. Розподіл пацієнтів за стадіями: T1a – 295 (42,1%), T1b – 265 (37,8%), T2a – 57 (8,1%), T2b – 17 (2,4%), T3a – 67 (9,6%), N1 – 6 (0,9%), M1 – 11 (1,6%).

Була оцінена частота ускладнень після ОЗХ пухлин нирок серед всіх пацієнтів, а також окремо з урахуванням наступних критеріїв: розмір пухлини > 7 см, внутрішньовенне поширення новоутворення, мультифокальність, повторна ОЗХ при рецидивній пухлині, повністю інтраперенхімне розташування, у хворих з абсолютними показаннями до ОЗХ, пацієнтів похилого віку (>70 років), хворих з поганим загальним станом (ECOG > 2 балів).

Оцінка результатів проводилася за наступними показниками: загальна кількість інтра- та післяопераційних ускладнень, а також: частота травми ниркової вени або артерії,

травми сечоводу, інтраопераційна кровотеча > 500 мл, олігоанурія після операції, необхідність гемодіалізу, тривалі сечові нориці, гематоми без необхідності операції, повторні операції, вторинна нефректомія, інфаркт, інсульт, тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА), пневмонія, смерть пацієнта.

Післяопераційними вважалися ускладнення, що виникли в період до 30 діб після операції. Важкість ускладнень оцінювалася за класифікацією Clavien-Dindo (The Clavien-Dindo Classification of Surgical Complications) [8].

Статистичну обробку результатів дослідження проводили за допомогою програми «Statistica 8.0». Значення $p < 0,05$ розглядалося, як характеристика достовірності відмінностей.

Результати. Серед всіх пацієнтів інтраопераційні ускладнення виникли у 87 (12,4%) випадках, післяопераційні – у 58 (8,3%). Періопераційна летальність склала 1,1% (8 хворих). Жодного випадка смерті під час операції не було зафіксовано – всі пацієнти померли в ранньому післяопераційному періоді (до 30 діб).

У одного пацієнта з інтрапаренхимною пухлиною єдиної нирки та розповсюдженням новоутворення в головну ниркову вену на наступну добу після ОЗХ з застосуванням інтракорпоральної гіпотермічної перфузії виникла кровотеча із зони резекції. Хворому була виконана ревізія нирки і повторно прошиті судини паренхіми, алев післяопераційному періоді відзначена гостра серцева недостатність та смерть пацієнта. У двох випадках смерть наступила після екстракорпоральної ОЗХ з аутотрансплантацією нирки у пацієнтів також з абсолютними показаннями до резекції нирки. В одному з них пацієнт загинув від поліорганної недостатності після реоперації з приводу кровотечі з зони венозного анастомозу через 8 годин після первинного хірургічного втручання. У другому спостереженні у пацієнтки з інсультом головного мозку в анамнезі, після олігоанурії, відбувся набряк головного мозку та серцева недостатність через 7 діб після операції. Всього інсульт був причиною смерті у 2 (0,3%) пацієнтів. ТЕЛА була причиною летальності в 2 (0,3%) випадках. Ще у 2 (0,3%) пацієнтів причиною смерті був визнаний інфаркт міокарда.

Серед всіх пацієнтів частота інтраопераційних ускладнень була більшою ніж післяопераційних. Але слід враховувати, що переважну кількість інтраопераційних ускладнень склала інтраопераційна кровотеча 73 (10,4%), яка враховувалася якщо була більше 500 мл. Також серед інтраопераційних ускладнень спостерігалися травма сечоводу у 5 (0,7%) хворих, травма ниркової вени або артерії – 9 (1,3%) хворих. Більшість травм ниркових судин під час операції спостерігалася у пацієнтів з внутрішньовенним поширенням пухлини – у 7 (21,9%) хворих. Пошкодження сечоводу також було характерним для пухлин складних для ОЗХ (розміром > 7 см, внутрішньовенним розповсюдженням, мультифокальних та інтрапаренхімних).

Була проведена оцінка впливу кожного з 8 критеріїв «складності» пухлини на кількість ускладнень ОЗХ. Для цього всіх хворих кожного разу поділяли на тих, які мали означений критерій складності пухлини та решту хворих, та проводили порівняння частоти ускладнень. Дані щодо частоти ускладнень ОЗХ з урахуванням певних критеріїв складності пухлини представлені в таблиці 1.

Виявилося, що інтраопераційні та післяопераційні ускладнення при ОЗХ пухлин розміром > 7 см спостерігалися достовірно частіше ($p < 0,001$ та $p < 0,002$ відповідно). Зокрема, достовірно частіше спостерігалася інтраопераційна кровотеча > 500 мл ($p < 0,001$), інтраопераційна травма ниркової вени або артерії ($p < 0,028$), інтраопераційна травма сечоводу ($p < 0,033$), необхідність гемодіалізу ($p < 0,046$), необхідність повторної операції ($p < 0,033$).

У пацієнтів з внутрішньовенним поширенням пухлини кількість інтра-операційних та післяопераційних ускладнень була також достовірно вище ($p < 0,001$). Достовірно частіше спостерігалися: інтраопераційна кровотеча > 500 мл ($p < 0,001$), травма ниркової вени або артерії ($p < 0,001$), олігоанурія після операції ($p < 0,001$), необхідність гемодіалізу ($p < 0,002$), гематоми рани без необхідності операції ($p < 0,018$), повторні операції ($p < 0,001$), вторинні нефректомії ($p < 0,018$), інсульт ($p < 0,039$).

Частота ускладнень ОЗХ з урахуванням критеріїв складності пухлини

Показник	Всі хворі	Розмір >7 см	В/в інвазія	Мультифокальність	Повторна ОЗХ	Інтрапаренхімні	Абсолютні показання	Вік ≥ 70 років	ECOG ≥ 2 балів
Кількість пацієнтів	701 (100%)	86 (12,3%)	32 (4,6%)	22 (3,1%)	6 (0,9%)	27 (3,9%)	167 (23,8%)	90 (12,8%)	98 (14%)
Інтраопераційна кровотеча >500 мл	73 (10,4%)	19 (22,1%)	12 (37,5%)	7 (31,8%)	1 (3,1%)	12 (44,4%)	30 (18,0%)	5 (5,6%)	7 (7,1%)
Травма ниркової вени або артерії	9 (1,3%)	3 (3,5%)	7 (21,9%)	1 (4,5%)	0 (0,0%)	1 (3,7%)	6 (3,6%)	1 (1,1%)	1 (1%)
Травма сечоводу	5 (0,7%)	2 (2,3%)	1 (3,1%)	1 (4,5%)	0 (0,0%)	1 (3,7%)	2 (1,2%)	1 (1,1%)	1 (1%)
Олігоанурія після операції	4 (0,6%)	1 (1,2%)	2 (6,2%)	0 (0%)	0 (0,0%)	1 (3,7%)	4 (2,4%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Необхідність в гемодіалізі	2 (0,3%)	1 (1,2%)	1 (3,1%)	0 (0%)	0 (0,0%)	0 (0%)	2 (1,2%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Сечові нориці	3 (0,4%)	1 (1,2%)	0 (0,0%)	0 (0%)	0 (0,0%)	1 (3,7%)	2 (1,2%)	1 (1,1%)	1 (1%)
Гематоми без необхідності операції	19 (2,7%)	4 (4,7%)	3 (9,4%)	1 (4,5%)	0 (0,0%)	3 (11,1%)	5 (3,0%)	3 (3,3%)	2 (2,0%)
Необхідність повторної операції	5 (0,7%)	2 (2,3%)	2 (6,3%)	1 (4,5%)	0 (0,0%)	1 (3,7%)	3 (1,8%)	1 (1,1%)	1 (1%)
Вторинна нефректомія	3 (0,4%)	1 (1,2%)	1 (3,1%)	0 (0%)	1 (16,7%)	1 (3,7%)	3 (1,8%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Смерть пацієнта	8 (1,1%)	2 (2,3%)	1 (3,1%)	0 (0%)	0 (0,0%)	2 (7,4%)	4 (2,4%)	2 (2,2%)	2 (2,0%)
Інфаркт	5 (0,7%)	1 (1,2%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	2 (1,2%)	2 (2,2%)	2 (2,0%)
Інсульт	4 (0,6%)	1 (1,2%)	1 (3,1%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	2 (7,4%)	2 (1,2%)	1 (1,1%)	1 (1%)
Пневмонія	3 (0,4%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	1 (0,6%)	1 (1,1%)	1 (1,1%)
ТЕЛА	2 (0,3%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	1 (1,1%)
Всі інтраопераційні ускладнення	87 (12,4%)	24 (27,9%)	20 (62,5%)	9 (40,9%)	1 (16,7%)	14 (51,9%)	38 (22,8%)	7 (7,8%)	9 (9,2%)
Всі післяопераційні ускладнення	58 (8,3%)	14 (16,3%)	11 (34,4%)	2 (9,1%)	1 (16,7%)	10 (37%)	28 (16,8%)	11 (12,2%)	11 (11,2%)

У пацієнтів з мультифокальними пухлинами частота інтра-операційних ускладнень була достовірно вище ($p < 0,001$). Достовірно частіше спостерігалися: інтраопераційна кровотеча > 500 мл ($p < 0,001$), травма сечоводу ($p < 0,034$) та необхідність повторної операції ($p < 0,034$). Частота післяопераційних ускладнень достовірно не відрізнялася ($p > 0,880$).

Випадків повторної ОЗХ при рецидиві пухлини було всього 6. Враховуючи невелику кількість таких операцій, статистично достовірні результати порівняння з пацієнтами без рецидиву новоутворення були отримані лише за показниками частоти вторинної нефректомії ($p < 0,001$), яка спостерігалася частіше при рецидивних пухлинах.

У пацієнтів з інтрапаренхімними пухлинами нирки спостерігалася більша кількість інтраопераційних ($p < 0,001$) та післяопераційних ускладнень ($p < 0,001$). В післяопераційному періоді достовірно частіше спостерігалася олігоанурія ($p < 0,021$), але необхідності в гемодіалізі не було. Також частіше мала місце: інтраопераційна кровотеча > 500 мл

($p < 0,001$), сечові нориці ($p < 0,015$), гематоми рани, які не вимагали хірургічного втручання ($p < 0,011$), частіше виконувалась вторинна нефректомія ($p < 0,015$). Післяопераційний період частіше ускладнювався інсультом ($p < 0,021$). Смертність після ОЗХ інтрапаренхімних пухлин нирки також була достовірно вище ($p < 0,002$).

Серед хворих з абсолютними показаннями до збереження нирки, інтра- та післяопераційних ускладнень було достовірно більше ніж у решти хворих ($p < 0,001$): інтраопераційна кровотеча > 500 мл ($p < 0,001$), олігоанурія після операції ($p < 0,001$), необхідність гемодіалізу ($p < 0,012$). Вторинна нефректомія також виконувалася частіше ($p < 0,002$) і виключно у пацієнтів з абсолютними показаннями до резекції нирки. Частіше спостерігалися інтраопераційні травминиркових судин ($p < 0,003$). Але відсоток смертних випадків у цієї категорії хворих достовірно не відрізнявся від групи хворих з відносними та елективними показаннями до ОЗХ ($p > 0,067$).

Порівняльна оцінка ОЗХ пухлин нирок у пацієнтів ≥ 70 та < 70 років не показала достовірно більшої загальної частоти інтра- та післяопераційних ускладнень у вікових пацієнтів ($p > 0,155$ та $p > 0,149$ відповідно), а також відмінностей по кожному з ускладнень. Аналогічні дані отримані при порівнянні між пацієнтами з різним загальним станом хворих: достовірних відмінностей в кількості ускладнень не відзначено.

Серед всіх пацієнтів частота важких післяопераційних ускладнень (Clavien-Dindo III-V) склала 5,1% - 36 випадок. Була проведена оцінка впливу критеріїв «складності» пухлини на кількість важких ускладнень. Для цього проведено порівняння між пацієнтами, що мали означений критерій пухлини та рештою хворих. Таким чином виявилось 8 груп порівняння. Результати представлені в таблиці 2.

Таблиця 2

Частота важких післяопераційних ускладнень ОЗХ пухлин нирок з урахуванням їх складності

Характеристики пухлини	Кількість ускладнень Clavien-Dindo III-V		P
	Абс	%	
Розмір > 70 мм (N=86)	10	11,6%	$< 0,004$
Розмір ≤ 70 мм (N=615)	26	4,2%	
Внутрішньовенна інвазія (N=32)	8	25,0%	$< 0,001$
Без внутрішньовенної інвазії (N=669)	28	4,2%	
Мультифокальність (N=22)	1	4,5%	$> 0,884$
Солітарна пухлина (N=679)	35	5,2%	
ОЗХ при рецидиві (N=6)	1	16,7%	$> 0,195$
ОЗХ без рецидиву (N=695)	35	5,0%	
Інтрапаренхімні пухлини (N=27)	7	25,9%	$< 0,001$
Екстрапаренхімні пухлини (N=674)	29	4,3%	
Абсолютні показання (N=167)	22	13,2%	$< 0,001$
Відносні та елективні показання (N=534)	14	2,6%	
Вік ≥ 70 років (N=76)	7	7,8%	$> 0,251$
Вік < 70 років (N=530)	29	4,7%	
ECOG: ≥ 2 (N=90)	8	8,2%	$> 0,146$
ECOG: 0-1 (N=611)	28	4,6%	

Виявилось, що достовірними факторами негативного прогнозу розвитку важких післяопераційних ускладнень ОЗХ є: великий розмір пухлини > 70 мм ($p < 0,004$), внутрішньовенна інвазія пухлини ($p < 0,001$), повністю інтрапаренхімне новоутворення ($p < 0,001$), а також наявність абсолютних показань до ОЗХ ($p < 0,001$).

Дискусія. Наукові дослідження, що існують, як правило порівнюють ефективність та безпеку ОЗХ великих (> 7 см) пухлин нирок з радикальною нефректомією і є обмеженими [6, 7]. В той же час досліджень, що порівнюють ОЗХ великих (> 7 см) пухлин з новоутвореннями меншого розміру майже не існує. Основна проблема ОЗХ великих пухлин – необхідність реконструкції нирки за обмежений час. Великі складні пухлини нирок можуть забирати багато часу навіть у досвідчених хірургів, що і пов'язано з більш високими

показниками ускладнень [9]. Корр R.P., та співавтори повідомили про частоту важких ускладнень у 17,5% після ОЗХ великих пухлин [10]. Наше дослідження показало частоту важких ускладнень (Clavien-Dindo III-V)нарівні – 11,6%.

Літературі дані, що стосуються ОЗХ пухлин з венозним розповсюдженням пухлини також дуже обмежені, а системні аналізи існуючих випадків взагалі поодинокі. Одне з найбільших системних багатоцентрових досліджень на дану тему проведено міжнародною групою авторів які зібрали інформацію з 24 клінік різних країн світу за період з 1971 по 2014 роки про хірургічне лікування 2549 пацієнтів з раком нирки з внутрішньовенозним розповсюдженням. Випадки проведення ОЗХ при цій патології були в 7 клінічних центрах і всього було нараховано 42 пацієнта. Автори вказали, що важкі ускладнення (Клав'єн-Діндо >3)після РН спостерігалися в 7,8%, а періопераційна смертність в 3,1%, та були аналогічними в групі ОЗХ [11]. Наше дослідження показало значно більшу частоту важких ускладнень – 25% і аналогічний рівень смертності – 3,1%. Дані літератури свідчать, що ускладнення після ОЗХ спостерігаються відносно часто. Ми повністю погоджуємося з цим – ускладнень в групі ОЗХ пухлин з венозним розповсюдженням було достовірно більше.

Наше дослідження показало, що ОЗХ мультифокальних пухлин в першу чергу були пов'язані з більшою кількістю інтраопераційних ускладнень, а достовірні відмінності в післяопераційних ускладненнях лікування були відсутні. Також були відсутні відмінності в частоті важких післяопераційних ускладнень між пацієнтами після ОЗХ мультифокальних і солітарних пухлин нирки. З цього можна зробити висновок, що з основними труднощами ОЗХ хірург зустрічається саме на етапі видалення мультифокальної пухлини, оскільки мультифокальність є фактором, що значно додає технічної складності ОЗХ через необхідність виконання кількох резекцій нирки в умовах обмеженого часу. Аналогічні дані були отримані при повторних ОЗХ рецидивних пухлин нирок.

ОЗХ ендоефітних пухлин нирки має значні технічні труднощі. Ендоефітні пухлини, незважаючи на їх невеликий розмір, складніше видалити ніж екзофітні і такі операції характеризуються значною технічною складністю. Якщо пухлина розташована глибоко в нирці, то видалення навіть невеликої пухлини може призвести до значного ушкодження нормальної паренхіми, що її оточує. ОЗХ інтрапаренхімних пухлин дійсно можуть супроводжуватися більшим ризиком ускладнень [12]. Проте дані літератури, щодо ускладнень ОЗХ ендоефітних пухлин нирки, є суперечливими. З огляду на сучасну літературу, слід зазначити, що в значній кількості повідомлень результати ОЗХ інтрапаренхімних пухлин є занадто позитивними і мало відрізняються від результатів ОЗХ інших новоутворень [13, 14]. Проте наше дослідження показало, що у пацієнтів з інтрапаренхімними пухлинами нирки спостерігалася достовірна більша кількість інтраопераційних ($p < 0,001$) та післяопераційних ускладнень ($p < 0,001$), а також достовірно частіше спостерігалися важкі післяопераційні ускладнення ($p < 0,001$).

Захворюваність на злоякісні новоутворення нирки характерна більше для пацієнтів похилого віку і можливості повноцінного хірургічного лікування цих хворих, в тому числі ОЗХ, обмежуються наявністю супутніх захворювань різних органів та систем. Зрозуміло, що вік пацієнта більше 70 років сам по собі не є фактором ризику, але в похилому віку спостерігається більша кількість супутніх захворювань, що погіршує загальний стан пацієнта і відповідно значно підвищує ризик ускладнень ОЗХ. Аналогічно, можливості хірургії значно обмежені при поганому загальному стані пацієнта (ECOG >2), що часто не залежить від віку пацієнта. В нашому дослідженні у пацієнтів віком >70 років та при ECOG >2 не спостерігалася достовірно більшої кількості ускладнень ОЗХ. Але слід враховувати, що віковим хворим та пацієнтам з важкою соматичною патологією не виконувалися найбільш складні операції.

Дослідження показало, що при наявності абсолютних показань до ОЗХ спостерігалася достовірно більша кількість інтра- та післяопераційних ускладнень ($p < 0,001$). Наприклад, олігоанурія після операції та необхідність гемодіалізу спостерігалися тільки у хворих з імперативними показаннями до ОЗХ. Це пов'язано з тим, що при абсолютних показаннях до ОЗХ, коли існує необхідність максимального збереження паренхіми, часто застосовуються складні технології лікування (холодова перфузія нирки та екстракорпоральна резекція нирки з аутоотрансплантацією), що відбивається на хірургічних результатах.

Висновки. Таким чином, ОЗХ пухлин нирок великих розмірів, з внутрішньовенним

розповсюдженням, мультифокальних та інтрапаренхімних пухлин, а також при наявності абсолютних показань до ОЗХ супроводжується більшою кількістю періопераційних ускладнень. У той же час достовірними факторами негативного прогнозу розвитку важких післяопераційних ускладнень ОЗХ є: великий розмір пухлини >70 мм ($p<0,004$), внутрішньовенна інвазія пухлини ($p<0,001$), повністю інтрапаренхімне новоутворення ($p<0,001$) та наявність абсолютних показань до ОЗХ ($p<0,001$).

Література:

1. American Cancer Society, Cancer Facts & Figures 2016. <https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/cancer-facts-figures-2016.html>
2. Ferlay, J., et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. *Eur J Cancer*, 2013. 49: 1374.
3. Robson CJ, Churchill BM, Anderson W. The results of radical nephrectomy for renal cell carcinoma. *J Urol*. 1969 Mar; 101(3):297-301.
4. Simone G, Gill IS, Mottrie A et al. Indications, techniques, outcomes, and limitations for minimally ischemic and off-clamp partial nephrectomy: a systematic review of the literature. *Eur. Urol*. 2015; 68: 632-10.
5. Ping W, Hongzhou M, Jie Q, Taile J, Hao P, Dan X, Jun C, Shuo W. Laparoscopic Resection of Retroperitoneal Paragangliomas: A Comparison with Conventional Open Surgical Procedures. *J Endourol*. 2016 Jan;30(1):69-74
6. Hakmin Lee, Jong Jin Oh, Seok Soo Byun et al. Can partial nephrectomy provide equal oncological efficiency and safety compared with radical nephrectomy in patients with renal cell carcinoma (≥ 4 cm)? A propensity score-matched study. *Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations*. Volume 35, Issue 6, 2017, Pages 379-385,
7. Janssen M, Linxweiler J, Terwey S, Rugge S, Ohlmann C, Becker F, et al. Survival outcomes in patients with large (≥ 7 cm) clear cell renal cell carcinomas treated with nephron-sparing surgery versus radical nephrectomy: Results of a multicenter cohort with long-term follow-up. *PLoS ONE*. 2018. 13(5): e0196427. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196427>
8. Clavien PA, Barkun J, de Oliveira ML, Vauthey JN, Dindo D, Schulick RD, et al. The Clavien-Dindo classification of surgical complications: five-year experience. *Ann Surg*. 2009 Aug;250(2):187-96.
9. Patel HD, Ball MW, Cohen JE, Kates M, Pierorazio PM, Allaf ME. Morbidity of urologic surgical procedures: an analysis of rates, risk factors, and outcomes. *Urology*. 2015; 85:552-559. [PubMed <https://doi.org/10.1016/j.urology.2014.11.034>](https://doi.org/10.1016/j.urology.2014.11.034)
10. Kopp RP, Mehrazin R, Palazzi KL, Liss MA, Jabaji R, Mirheydar HS, et al. Survival outcomes after radical and partial nephrectomy for clinical T2 renal tumors categorized by R.E.N.A.L. nephrometry score. *BJU Int*. 2014;114:708-18. [PubMed <https://doi.org/10.1111/bju.12580>](https://doi.org/10.1111/bju.12580)
11. Marra G, Gontero P, Brattoli M, Filippini C, et al. Is imperative partial nephrectomy feasible for kidney cancer with venous thrombus involvement? Outcomes of 42 cases and matched pair analysis with large radical nephrectomy cohort. *Urologic Oncology*. Volume 36, Issue 7, July 2018, Pages 339.
12. Mullerad M, Kastin A, Adusumilli PS, Moskovitz B, Sabo E, Nativ O: Comparison of nephron-sparing surgery in central versus peripheral renal tumors. *Urology*. 2005; 65: 467-72.
13. Zapala P, Dybowski B, Miazek N, Radziszewski P. Open partial nephrectomy for entirely intraparenchymal tumors: a matched case-control study of oncologic outcome and complication rate. *Int Braz J Urol*. 2017;43(2):209-15. <https://doi.org/10.1590/S1677-5538.IBJU.2016.0040>.
14. Chung BI, Lee UJ, Kamoi K, Canes DA, Aron M, Gill IS. Laparoscopic partial nephrectomy for completely intraparenchymal tumors. *J Urol*. 2011;186(6):2182-7. <https://doi.org/10.1016/j.juro.2011.07.106>.

Робота надійшла в редакцію 10.04.2020 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування